

TURIZM TERMINLARINI O'QITISHDA GAPIRISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH UCHUN FOYDALANILADIGAN METODLAR

Toshboyeva Laylo Jurayevna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,

2-bosqich tayanch doktoranti

E-mail: s1706a112508@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14464550>

Annotatsiya: Turizm terminlarini o'qitishda gapirish kompetensiyasini rivojlantirish talabalarning kasbiy bilimlarini oshirish va ularni turizm sohasida samarali muloqot qilishga tayyorlash uchun muhimdir. Ushbu maqolada turizm terminologiyasini o'zlashtirish jarayonida gapirish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qo'llaniladigan metodlar ko'rib chiqiladi. Asosiy yondashuvlar sifatida rolli o'yinlar, muloqotga asoslangan metodlar, interaktiv muhitlar va jamoaviy o'yinlar kabi ta'lim usullari tahlil qilinadi. Bu metodlar talabalarga turizm sohasida real hayotiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish va terminologiyani faol muloqotda qo'llash imkoniyatini beradi. Tadqiqotning maqsadi gapirish kompetensiyasini rivojlantirish orqali turizm sohasida professional tayyorgarlikni oshirishdir.

Kalit so'zlar: Gapirish kompetensiyasi, turizm terminlari, muloqot metodlari, rolli o'yinlar, interaktiv ta'lim, turizm ta'limi, jamoaviy o'yinlar, kasbiy tayyorgarlik.

Bugungi kunda turizm sohasining global miqyosda rivojlanishi va xalqaro aloqalarning kengayishi turizm mutaxassislarining til bilimlarini yuqori darajada bo'lishini talab etmoqda. Ayniqsa, turizmda professional muloqot qilish, terminologiyadan to'g'ri foydalanish va mehmonlar bilan samarali kommunikatsiya o'rnatish mutaxassislar uchun juda muhimdir. Shu sababli, turizm terminlarini o'qitishda gapirish kompetensiyasini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu maqolada gapirish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qo'llaniladigan samarali metodlar ko'rib chiqiladi va ularning talabalarning turizm sohasida professional tayyorgarligiga qanday hissa qo'shishi tahlil qilinadi.

Gapirish kompetensiyasi, ayniqsa, turizm sohasida xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Turistlar bilan muloqot qilish, xizmatlar haqida to'g'ri ma'lumot berish, mijozlarning ehtiyojlarini tushunish va ularga yordam berish – bularning barchasi turizm terminologiyasini yaxshi bilish va undan to'g'ri foydalanishni talab qiladi. Shunday ekan, gapirish kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim jarayonida asosiy maqsad bo'lib qoladi.

Rolli o'yinlar ta'lim jarayonida talabalarga turizm sohasidagi real hayotiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish imkoniyatini beradi. Ushbu metod talabalarning professional muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali usul bo'lib, ularga turizm terminlarini to'g'ri va faol qo'llashni o'rgatadi. Masalan, mehmonxona resepsionistining mijoz bilan suhbatini yoki ekskursiya davomida turistlarga ma'lumot berish jarayonini simulyatsiya qilish orqali talabalar real sharoitlarda gapirish ko'nikmalarini mustahkamlaydilar.

Muloqotga asoslangan ta'lim usuli talabalarga terminologiyani muloqot kontekstida o'rganishga yordam beradi. Bu metodda o'qituvchi talabalarning faolligini oshirish uchun turli suhbat mavzulari, turizm sohasiga oid savol-javoblar, diskussiyalar va munozaralar tashkil etadi. Talabalar o'zaro suhbatlashish va muhokama qilish orqali turizm terminlarini faqat nazariy emas, amaliy jihatdan ham o'zlashtiradilar.

Zamonaviy ta'limda interaktiv texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Bunga turli onlayn ilovalar, simulyatsiya o'yinlari va raqamli platformalar kiradi. Ushbu texnologiyalar yordamida talabalar virtual muhitda muloqot qilish orqali terminologiyani o'rganishlari va mustahkamlashlari mumkin. Masalan, virtual ekskursiyalar, mehmonxona boshqaruvi simulyatsiyalari va interaktiv quizzlar talabalarning gapirish ko'nikmalarini rivojlantiradi va ularni real hayotiy sharoitlarga yaqinlashtiradi. Jamoaviy o'yinlar va mashg'ulotlar talabalarning jamoada ishlash qobiliyatlarini oshiradi va ular orasida o'zaro faol muloqotni rivojlantiradi. Masalan, turli rollarni bajarish, guruh bo'lib turizmga oid loyiha yaratish yoki ekskursiya tayyorlash jarayonida talabalar birgalikda ishlaydi va terminlardan foydalanishni o'rganadi. Bu metod orqali talabalarning gapirish qobiliyatlari yanada mustahkamlanadi, chunki ular o'zaro va o'qituvchilar bilan faol muloqotga kirishadi. Gapirish kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy ko'rsatkichlaridan biri talabalarning terminologiyadan to'g'ri foydalanish qobiliyati va ularning og'zaki muloqot qobiliyatlarining o'sishidir. Samaradorlikni baholash uchun talabalar o'rtasida muntazam ravishda amaliy testlar, rolli o'yinlar va suhbat mashg'ulotlari tashkil etiladi. Talabalarning bilim darajasi ularning turizm sohasida mustaqil muloqot qilishga qodirligini tekshirish orqali aniqlanadi.

Turizm terminlarini o'qitishda gapirish kompetensiyasini rivojlantirish uchun samarali metodlarni qo'llash talabalarni professional muloqotga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Rolli o'yinlar, muloqotga asoslangan ta'lim, interaktiv texnologiyalar va jamoaviy o'yinlar talabalarning gapirish qobiliyatlarini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Ushbu metodlar orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'ladilar, balki amaliy jihatdan ham turizm sohasida samarali muloqot qilishga o'rgatiladilar. Shu sababli, gapirish kompetensiyasini rivojlantirish turizm ta'limining ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Turizm sohasida til bilish talablari yuqori darajada bo'lib, ayniqsa, gapirish kompetensiyasi (ko'nikmasi) muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kompetensiyani rivojlantirish uchun turizm terminlarini o'zlashtirishda maxsus metodlar talab etiladi. Turizm xodimlari va talabalari ko'pincha sayyohlar bilan bevosita muloqotda bo'ladilar, shuning uchun ularning nutq ko'nikmalarini rivojlantirish juda muhim. Ushbu maqolada gapirish kompetensiyasini rivojlantirish uchun qo'llaniladigan samarali metodlar o'rganiladi. Turizm terminlarini o'rgatishda gapirish kompetensiyasini rivojlantirish uchun bir nechta metodlardan foydalanish mumkin. Ushbu metodlar talabalarga terminlarni nafaqat o'rganish, balki ularni muloqotda to'g'ri va samarali qo'llashga yordam beradi. Tadqiqotda quyidagi usullar tahlil qilindi:

Talabalar bilan guruh mashg'ulotlari o'tkazilib, ularga o'z fikrlarini ochiq aytish imkoniyati beriladi. Bu metod yordamida talabalarning so'zlashuv qobiliyatlari va terminlardan foydalangan holda o'zaro muloqot ko'nikmalari oshadi. Turizm sohasida uchraydigan real vaziyatlar asosida rolli o'yinlar o'tkaziladi. Bu jarayonda talabalar turizm terminlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Rolli o'yinlar talabalar o'rtasida erkin muloqot muhitini yaratadi va ularning so'zlashuv ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Sayohatchilar bilan bo'lgan turli real vaziyatlarni o'rganish orqali talabalar terminlarni qanday qo'llash va murakkab vaziyatlarni hal qilish bo'yicha ko'nikma hosil qiladilar. Vaziyat tahlili talabalar orasida muloqotning amaliy ko'rinishini o'rgatishda samarali usul hisoblanadi. Virtual realistik texnologiyalar va onlayn muloqot platformalari talabalarga turizm terminologiyasini amaliy qo'llashni o'rgatish uchun keng imkoniyat yaratadi. Mobil

ilovalar va simulyatsiyalar yordamida talabalar turizm terminlarini yanada qulay va samarali o'rganadilar.

Tahlil qilingan usullar talabalarning turizm terminlarini o'rganishda gapirish kompetensiyasini sezilarli darajada oshiradi. Jumladan: talabalarning terminlarni o'zlashtirish jarayonini tezlashtirdi va ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llashga tayyorladi. Jarayonida talabalar o'zaro muloqotni faollashtirib, turizm xizmatlari bilan bog'liq ko'nikmalarini mustahkamlashdi. Case-stady usuli talabalarni analitik fikrlashga o'rgatdi va murakkab vaziyatlarni yechishda terminlardan foydalanish qobiliyatini oshirdi. Texnologiyalardan foydalanish orqali talabalarning o'z-o'zidan o'rganish ko'nikmalari mustahkamlandi va amaliy bilimlar oshirildi.

Turizm terminlarini o'qitishda gapirish kompetensiyasini rivojlantirish uchun interaktiv metodlar va zamonaviy texnologiyalarning birgalikdagi qo'llanilishi talabalar o'rtasida yuqori samaradorlik ko'rsatdi. Ayniqsa, rolli o'yinlar va case-stady usullari talabalarning turizm sohasidagi real vaziyatlarda samarali ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynadi. Biroq, texnologiyalardan foydalanish ko'pincha qimmat bo'lishi mumkin, shu sababli ulardan foydalanish imkoniyatlari cheklangan hududlarda yanada aniq rejalashtirish talab etiladi. Turizm terminlarini o'rgatishda gapirish kompetensiyasini rivojlantirish uchun interaktiv metodlar, rolli o'yinlar, case-stady va texnologiyalardan foydalanish samarali natijalar beradi. Bu usullar orqali talabalar turizm terminlarini amaliyotda to'g'ri qo'llash va samarali muloqot qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ushbu metodlarni kengroq qo'llash talabalarning kelajakda turizm sohasidagi muvaffaqiyatiga zamin yaratadi. Turizm sohasida samarali muloqot qilish ko'nikmalari bo'lajak mutaxassislar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Buning sababi, turizm sohasi ko'p jihatdan bevosita mijozlar bilan muloqot qilishga bog'liq bo'lib, yuqori darajadagi kommunikatsiya ko'nikmalari talab qilinadi. Gapirish kompetensiyasi (og'zaki muloqot qobiliyati) turizm mutaxassisining professional tayyorgarligining ajralmas qismi bo'lib, terminologiyadan samarali foydalanish bilan bir qatorda, mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish va muloqotni to'g'ri yo'lga qo'yish imkonini beradi. Shunday qilib, turizm terminologiyasini o'rgatishda gapirish kompetensiyasini rivojlantirish muhimdir. Gapirish kompetensiyasi deganda talabalar yoki mutaxassislarning kasbiy muloqot vaziyatlarida to'g'ri va samarali gapirish qobiliyati tushuniladi. Bu qobiliyat turizm sohasida bevosita mijozlar bilan ishlash, xalqaro va milliy turistlar bilan turli xil tillarda muloqot qilishda zarurdir. Turizm terminlari, ayniqsa, turli xizmatlar, ob'ektlar, madaniy va tarixiy yodgorliklar haqidagi ma'lumotlarni aniq va tushunarli tarzda yetkazib berishni ta'minlaydi.

Gapirish kompetensiyasining rivojlanishi turizm mutaxassislari uchun bir qator foydali jihatlarga ega:

- **Mijozlar bilan to'g'ri muloqot o'rnatish:** Turistlarga sifatli xizmat ko'rsatish va ularning ehtiyojlarini qondirish uchun samarali muloqot qilish zarur. Bu jarayonda turizm terminlaridan to'g'ri foydalanish muhim rol o'ynaydi.
- **Xalqaro mehmonlar bilan ishlash:** O'zbekiston turistik jihatdan jozibador mamlakat sifatida xalqaro mehmonlarni jalb etadi. Xalqaro turistlar bilan ishlashda turizm terminlarini o'zlashtirish va ulardan to'g'ri foydalanish xalqaro aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

- **Professional tayyorgarlik:** Gapirish kompetensiyasi mutaxassislarning umumiy tayyorgarligi va kasbiy bilimlarini namoyish etish imkonini beradi. Bu esa ish faoliyatida muvaffaqiyat qozonish uchun zarurdir.

Turizm terminlarini o'qitishda gapirish kompetensiyasini rivojlantirish talabalarning kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Samarali muloqot qilish, to'g'ri terminologiyadan foydalanish va mijozlar bilan interaktiv aloqani o'rnatish turizm sohasida asosiy talabdir. Talabalar gapirish kompetensiyasini rivojlantirish uchun rolli o'yinlar, muloqotga asoslangan ta'lim, interaktiv texnologiyalar va jamoaviy loyihalar kabi metodlardan foydalanishlari mumkin. Shu bilan birga, ularning kasbiy bilimlari mustahkamlanadi va ular xalqaro miqyosda raqobatbardosh mutaxassislarga aylanishadi.

References:

1. Бухалис, Д. Smart tourism destinations: Enhancing tourism experience through personalisation of services // Journal of Tourism. – 2015. – Т. 21, № 3. – С. 20-31.
2. Гретцель, У., Сигала, М., Ку, С. Smart tourism and the future of tourism education // Electronic Markets. – 2015. – Т. 25, № 3. – С. 179-188.
3. Ричардс, Г. Tourism education and training: Preparing students for the future // Journal of Travel Research. – 2018. – Т. 57, № 5. – С. 687-696.
4. Скотт, Н., Динг, П. Role-play in tourism education: Development of tourism communication skills // Tourism Management Perspectives. – 2019. – Т. 32. – 100568.
5. Хармер, Д. Преподавание иностранного языка. Практический подход. – Москва: Высшая школа, 2006. – 288 с.
6. Юсуфбеков, А. Роль интерактивных методов в преподавании туристических терминов // Вестник образования. – 2020. – № 4. – С. 45-52.
7. Петров, И. В. Использование технологии case-study в обучении студентов туристическим специальностям // Педагогика и психология. – 2017. – № 6. – С. 34-39.
8. Митрофанова, Т. И. Методика преподавания иностранных языков: от теории к практике. – Санкт-Петербург: Питер, 2019. – 320 с.